

УДК 616.718.44 – 001.45 – 089.84 - 06

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359443>

В. В. Василов

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОШКОДЖЕНЬ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ПОСТРАЖДАЛИХ З КОНВЕРСІЙНИМ ОСТЕОСИНТЕЗОМ В РЕЗУЛЬТАТІ БОЙОВОЇ ТРАВМИ

КНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», м. Чернівці

Author's InformationВасилов В. В. - ORCID: [https:// orcid.org/0000 – 0009 – 1528 - 3316](https://orcid.org/0000-0009-1528-3316)

Summary. Vasilov V. V. **CHARACTERISTICS OF FEMALE INJURIES IN VICTIMS WITH CONVERSION OSTEOSYNTEX AS A RESULT OF COMBAT INJURIES.** - *KNP "Chernivtsi Regional Clinical Hospital" Chernivtsi, Ukraine; e-mail: radix.vn@gmail.com*. The aim was to determine the distribution of combat injuries of the thigh in victims with conversion osteosynthesis. Materials and methods: To achieve the aim and objectives of this study, a retrospective analysis of the medical documentation of patients who received medical care in the Department of Traumatology and Orthopedics of the Municipal Non-profit Enterprise "Chernivtsi Regional Clinical Hospital" from March 2022 to March 2023 was conducted, in order to determine the proportion of victims with injuries of the musculoskeletal system, the structure of injuries to various anatomical and functional areas of the bones and their combinations. Results: Conversion osteosynthesis for gunshot wounds of the femur is a priority method of surgical care. The analysis of the distribution of the observation array by the sign of "damage to the femur" indicated that conversion osteosynthesis was most often performed on victims with fragmentary injuries in the distal femur 33B (28.0%), with fragmentary injuries in the diaphysis femur 32B (20.0%) and simple injuries in the proximal femur 33A (16.0%) of cases. The clinical outcome risk of indications for conversion osteosynthesis had the highest rate among victims with injuries 32B and 33B, where it was characterized as catastrophic.

Key words: combat trauma, thigh, classification, clinical outcome risk, complications, characteristics

Реферат. Василов В. В. **ХАРАКТЕРИСТИКА ПОШКОДЖЕНЬ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ПОСТРАЖДАЛИХ З КОНВЕРСІЙНИМ ОСТЕОСИНТЕЗОМ В РЕЗУЛЬТАТІ БОЙОВОЇ ТРАВМИ.** **Мета:** визначити розподіл бойової травми стегна у постраждалих з конверсійним остеосинтезом. **Матеріали і методи:** Для виконання мети і завдань даного дослідження було проведено ретроспективний аналіз медичної документації пацієнтів, яким надавалась медична допомога у відділенні травматології та ортопедії Комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» із березня 2022 року по березень 2023 року, з метою визначення питомої ваги постраждалих з пораненнями опорно-рухового апарату, структури пошкоджень різних анатомо-функціональних ділянок кісток та їх комбінацій. **Результати:** Конверсійний остеосинтез при вогнепальних пораненнях стегнової кістки є пріоритетним методом хірургічної допомоги. Проведений аналіз розподілу масиву спостереження за ознакою «пошкодження стегнової кістки» вказав, що найчастіше конверсійний остеосинтез проводився постраждалим із уламковими пошкодженнями у дистальному відділі стегнової кістки 33В (28,0%), із уламковими пошкодженнями у діафізарному відділі стегнової кістки 32В (20,0%) та простими пошкодженнями у проксимальному відділі стегнової кістки 33А (16,0%) випадків.

Клінічний результативний ризик виникнення показів до конверсійного остеосинтезу мав найвищий показник серед постраждалих із пошкодженнями 32В та 33В, де він характеризувався як катастрофічний.

Ключові слова: бойова травма, стегно, класифікація, клінічний результативний ризик, ускладнення, характеристика

Вступ. На початку третього тисячоліття Україна, її громадяни та армія виявилися втягнутими у збройний конфлікт на території власної держави, що має ознаки гібридної війни та включає в себе відкриті бойові дії різної інтенсивності, диверсійно-розвідувальні операції, сепаратизм, інформаційну війну та економічне протистояння на регіональному та міжнародному рівнях. Цей конфлікт, що супроводжується значними людськими жертвами і завдає величезних матеріальних, фінансових, соціальних і психологічних збитків нашій державі та її громадянам, виявив низку серйозних проблем у лікуванні поранених та постраждалих від сучасних бойових дій і викликав необхідність проведення детального їх аналізу та вжиття адекватних заходів [1]. Сучасна медична наука при характеристиці останніх воєнних конфліктів, що відбувались і світі в останні десятиліття вказує на переважання звичайних видів вогнепальної зброї та мінно-вибухових пристроїв у них, що в свою чергу обумовлює переважання поранень кінцівок в структурі бойових санітарних втрат [2]. В структурі бойових пошкоджень превалюють вогнепальні поранення кінцівок складають 50-80% всіх поранень, з них 57,3% мають множинні травми кінцівок. Щонайменше одна чверть всіх бойових травм пов'язана з нижніми кінцівками. Травматичний шок розвивається у 8-10% постраждалих. В третині постраждалих з пошкодженням кісток кінцівок спостерігаються тяжкі супутні пошкодження інших анатомічних утворень кінцівок. В структурі санітарних втрат поранення м'яких тканин кінцівок становить 30-43%, вогнепальні переломи кісток – 35-40%, великих суглобів – 17%, магістральних судин 7,5-9,0%, а нервових стовбурів кінцівок – 11-13%. У залежності від причини отримання поранення 65-80% становлять вибухові пристрої, 18-33,2% вогнепальні поранення, 12% інші. При вибухових пораненнях ризик ампутації набагато більший ніж при вогнепальних пораненнях [3]. За даними Хоменко І.П. та спів. (2021) поранення скелета під час проведення АТО/ООС становили 62,6%, з яких у 25,7% визначалось поранення верхньої кінцівки, а у 36,9% -- нижньої кінцівки [4]. За даними Лисуна Д.М. (2019) клініко-нозологічні характеристики постраждалих внаслідок сучасних бойових дій, що виникають на тактичному етапі надання медичної допомоги, що пошкодження нижніх кінцівок складає 62,02%, а верхніх 36,98%, тобто пошкодження нижніх кінцівок привалюють над верхніми. Клініко-анатомічні характеристики пошкодження кінцівок вказують на те, що пошкодженням верхніх та нижніх кінцівок мають тенденцію до зростання пошкоджень від дистального до проксимального. Переломи кісток складають в цілому 21,7% від усіх пошкоджень при чому відмічаються значні коливання від 8,19% плече до 53,33% стопа. Первинно відкриті (вогнепальні переломи) складають 12,06% від усіх переломів або 2,61% від пошкоджень кінцівок, при чому найменше становить передпліччя - 1,40% найбільше стопа – 4,76% [3].

У доступній літературі ми не знайшли повідомлень, які б характеризували розподіл бойової травми нижніх кінцівок при використанні конверсійного остеосинтезу, що і спонукало нас до виконання даного дослідження.

Метою стало визначення розподілу бойової травми стегна у постраждалих з конверсійним остеосинтезом.

Матеріали і методи: Для виконання мети і завдань даного дослідження було проведено ретроспективний аналіз медичної документації пацієнтів, яким надавалась медична допомога у відділенні травматології та ортопедії Комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» із березня 2022 року по березень 2023 року, з метою визначення питомої ваги постраждалих з пораненнями опорно-рухового апарату, структури пошкоджень різних анатомо-функціональних ділянок кісток та їх комбінацій. Проведено ретроспективний аналіз 206-ти карт стаціонарних хворих переломами довгих кісток, що були отримані в результаті сучасних бойових дій.

Критерії включення у масив дослідження:

- Вік пацієнта більше 18 років;
- Наявність поранення довгих кісток скелета, що отримано в результаті сучасних бойових дій;
- Термін лікування з березня 2022 по березень 2023 року;
- Відсутність декомпенсованої соматичної патології;

Ретроспективний масив дослідження був поділений на дві групи за методом лікування переломів довгих кісток. До основної групи було віднесено 94 постраждалих з переломами довгих кісток, що отримані в результаті сучасних бойових дій та проведено конверсійне лікування. Відносне значення абсолютного показника до загального масиву становило 45,6%. Всі 100,0% пацієнтів, що відносились до основної групи були чоловічої статі. Середній вік постраждалих становив $36,6 \pm 5,8$ років. До контрольної групи було віднесено 112 пацієнтів з переломами довгих кісток, що отримані в результаті сучасних бойових дій, лікування яких було проведено з допомогою загальноприйнятих методик та не включало в себе конверсійний остеосинтез. Відносне значення абсолютного показника до загального масиву становило 54,4%. Усі пацієнти, що були віднесені у контрольну групу відповідали критеріям включення у дослідження. Як і у основній групі, всі пацієнти контрольної групи були чоловічої статі. Середній вік пацієнтів контрольного масиву становив $37,3 \pm 6,5$ років.

Статистична обробка проводилась за допомогою непараметричної методики. Враховуючи чисельність ознак, що аналізуються та необхідність забезпечення одноманітності результативних показників, для здійснення коректного порівняння, нами була обрана методика обрахування коефіцієнту поліхоричного показника зв'язку, що запропонована К. Пірсоном.

Результати: У нашому дослідженні ми використали клінічну класифікацію AO/ASIF, яка є найбільш прийнятною у ортопедичних дослідженнях. Розподіл постраждалих із переломами у ділянці стегнової кістки наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Інтегральний аналіз розподілу масиву дослідження за ознакою «пошкодження стегна»

Тип перелому за AO/ASIF	1 група			2 група			Загальний масив		
	Абс.	%	Ri	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri
31A	1	4,0	6	3	9,4	4	4	7,0	5
31B	1	4,0	6	5	15,6	3	6	10,5	3
31C	0	-	-	2	6,3	5	2	3,5	6
32A	3	12,0	4	7	21,9	1	10	17,5	1
32B	5	20,0	2	1	3,1	6	6	10,5	3
32C	2	8,0	5	3	9,4	4	5	8,8	4
33A	4	16,0	3	6	18,8	2	10	17,5	1
33B	7	28,0	1	2	6,3	5	9	15,8	2
33C	2	8,0	5	3	9,4	4	5	8,8	4
Загалом	25	100,0	-	32	100,0	-	57	100,0	-

Розподіл пошкоджень стегна у постраждалих масиву спостереження вказав, що найчастіше у загальному масиві зустрічались постраждалі із пошкодженням 32A, що було виявлено у 17,5% випадків і розміщено на першому ранговому місці. У першій групі постраждалих із подібним пошкодженням було 12,0%, що розмістило їх на четвертому ранговому місці. У другій групі навпаки, дані постраждалі зустрічались у 21,9% і займали перше рангове місце у даній групі. Різниця між групами становила 1,8 рази у бік другої групи. Так само у 17,5% випадків загального масиву виявлялись постраждалі із пошкодженнями 33A, які також займали перше рангове місце у цій когорті. У групах спостереження розподіл кардинально не відрізнявся від попереднього розподілу. Так, у першій групі пошкодження 33A зустрічалось у 16,0% випадків, а у другій групі – у 18,8% випадків. Ранговий розподіл визначив для них третє місце у першій групі та друге місце у другій групі.

На другому ранговому місці у загальному масиві розміщені постраждалі із пошкодженнями 33В, що фіксувались у 15,8% випадків. У першій групі дане пошкодження діагностувалось у 28,0% випадків і займало лідируючі позиції у цьому розподілі. Серед постраждалих другої групи дане пошкодження було виявлено лише у 6,3% випадків, що визначило для них п'яте рангове місце у цьому розподілі. Різниця між групами становила 4,4 рази з переважанням у першій групі. Третє рангове місце у загальному масиві за постраждалими із пошкодженнями 31В, що було виявлено у 10,5% випадків. Для постраждалих першої групи дане пошкодження було досить рідким і зустрічалось лише у 4,0% випадків, займаючи останнє шосте рангове місце. На відміну від першої групи, у другій групі дане пошкодження фіксувалось у 15,8% випадків і займало третє рангове місце у розподілі. Різниця між групами становила майже 4 рази у бік другої групи. Так само у кількості 10,5% у загальному масиві фіксувались постраждалі із пошкодженням 32В. Однак у груповому розподілі була виявлена значна різниця. Так. У першій групі постраждалих із пошкодженнями 32В було 20,0%, що розмістило їх на другому ранговому місці. Для другої групи дане пошкодження було досить рідким і зустрічалось лише у 3,1% випадків, займаючи шосте останнє рангове місце. Різниця між групами становила 6,5 разів у бік першої групи.

Абсолютно ідентичні показники були виявлені у постраждалих із пошкодженнями 32С і 33С, які виявлялись у 8,8% випадків загального масиву і займали четверте рангове місце. В обох групах розподіл постраждалих із даними пошкодженнями також не відрізнявся: у першій групі вони зустрічались у 8,0% випадків і займали п'яте рангове місце, а у другій групі у 9,4% випадків і займали четверте рангове місце. На п'ятому ранговому місці у загальному масиві постраждалі із переломами 31А, що спостерігалось у 7,0% випадків. Серед постраждалих першої групи дане пошкодження зустрічалось у 4,0% і займало останнє шосте рангове місце, а у другій групі – у 9,4% випадків і розмістились на четвертому ранговому місці. Різниця між групами становила 2,4 рази знову у бік першої групи. Найрідше у загальному масиві зустрічались постраждалі із пошкодженнями 31С, що виявлялось у 3,5% випадків і займало останнє шосте рангове місце. У першій групі пацієнтів із подібними пошкодженнями виявлені не були, а у другій групі зустрічались лише у 6,3% випадків, займаючи п'яте рангове місце.

Визначення клінічного результативного ризику виникнення показів до конверсійного остеосинтезу наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз клініко-результативних ризиків виникнення показів до конверсійного остеосинтезу у постраждалих масиву спостереження за ознакою «пошкодження стегнової кістки»

Тип перелому за АО/ASIF	Показник ризику	Характеристика	Ранг
31А	0,33	суттєвий	5
31В	0,25	несуттєвий	6
32А	0,42	суттєвий	4
32В	5,0	катастрофічний	1
32С	0,67	критичний	3
33А	0,67	критичний	3
33В	3,5	катастрофічний	2
33С	0,67	критичний	3

Як вказав аналіз таблиці 2 найвищий клінічний результативний ризик виникнення показів до конверсійного остеосинтезу спостерігався у постраждалих із пошкодженнями 32В, що визначило рівень його 5,0 та катастрофічну характеристику. У ранговому розподілі дане пошкодження займало перше місце. Так само характеризувався і клінічний результативний ризик виникнення показів до конверсії остеосинтезу і у постраждалих з пошкодженнями 33В, однак рівень його був дещо нижчим ніж у постраждалих 32В і дорівнював 3,5. Саме постраждалі з пошкодженнями 32В займали друге рангове місце у розподілі. Третє рангове місце займали постраждалі зразу із трьома пошкодженнями: це

32С, 33А та 33С, у яких рівень ризику становив 0,67 і мав критичну характеристику. На рівні суттєвого визначався клінічний результативний ризик виникнення показів до конверсійного остеосинтезу у постраждалих із пошкодженнями 32А, що розмістило їх на четвертому ранговому місці у цьому розподілі. Ще нижчим, також на рівні суттєвого визначався ризик у постраждалих із пошкодженнями 31А, що займали п'яте рангове місце. Найнижчим виявився клінічний результативний ризик виникнення показів до конверсійного остеосинтезу у постраждалих із пошкодженням 31В. Рівень ризику становив 0,25 і характеризувався як несуттєвий.

Для визначення достовірності наведених показників нами було проведено поліхоричний аналіз результати якого наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

Розрахункові значення вірогідності показників зв'язку

Показник	Значення показника	Вірогідність
Показник взаємного сполучення ϕ^2	0,29	+
Поліхоричний показник зв'язку С	0,35	+
Критерій вірогідності Пирсона χ^2	16,53	-

Показники таблиці 3 вказують на достовірність вказаних показників на рівні ($p \leq 0.05$), що дозволяє враховувати ознаку «пошкодження стегнової кістки» як таку, що має вплив на виконання конверсійного остеосинтезу у постраждалих масиву спостереження.

Обговорення: Проблема лікування мінно-вибухової травми кінцівок серед постраждалих від сучасних бойових дій залишається актуальною у зв'язку з високою летальністю та інвалідизацією, обумовленим тяжкістю стану та пошкодження, а також термінами та характером виконаної реконструкції. Розвиток травматичного шоку при переломах кінцівок найчастіше відбувається при переломах стегнової кістки та тазу, при цьому смертність при такій травмі досягає 27,3% [5]. Інші переломи кінцівок при бойових пораненнях, наприклад, переломи кісток гомілки, які становлять 11—23%, плечовий кістки —4--9%, кісток передпліччя – 2-7%, навіть після лікування можуть закінчуватися несприятливим результатом чи ускладненням [6]. Частина ускладнень, таких як вторинне зміщення, утворення контрактур, хибних суглобів, тромбози глибоких вен, можливі при використанні гіпсових пов'язок або системи скелетного витягування, однак ці методи не можна заперечувати, особливо у пацієнтів з вкрай тяжкими пораненнями, у стані, що не дозволяв виконати ранню ортопедичну реконструкцію [6].

Порівняльний аналіз ефективності та особливостей застосування на етапі спеціалізованої медичної допомоги двох методик остеосинтезу у поранених з вогнепальними переломами довгих кісток нижніх кінцівок дозволив отримати ряд нових даних і зробити деякі практичні висновки. Середи цих даних, як аргумент, слід виділити, виявлені відмінності в результатах лікування поранених, яким застосовувався виключно одноетапний або двоетапний послідовний остеосинтез [7]. Аналіз клінічного матеріалу проведений Танасієнко П.В. та спів. (2024) показав, що загрози, пов'язані з високим ризиком розвитку інфекційних ускладнень після вторинного остеосинтезу у поранених з вогнепальними переломами довгих кісток кінцівок є необґрунтованими. Так, за даними авторів, розвиток остеомієліту було зафіксовано лише у 4,2% поранених, що лікувались з методикою конверсійного остеосинтезу та у 13,0% поранених, що лікувались за одномоментною методикою [8]. Наведені дані підтверджуються і у дослідженні Лось Д.В., та спів. (2022) де вказується, що частота розвитку інфекційних ускладнень при конверсійному остеосинтезі коливалась на різних сегментах нижньої кінцівки від 2,8 % до 9,2 %. Автори вказують, що дієвими мірами, спрямованими на профілактику інфекційних ускладнень при конверсійному остеосинтезі є малоінвазивна техніка установки пластин з мінідоступів, а також раціональні схеми інфузійної та антибактеріальної терапії [9].

Накопичений клінічний досвід дозволив також уточнити покази та протипоказання до двоетапного послідовного остеосинтезу у поранених із вогнепальними переломами кісток кінцівок на етапах спеціалізованої травматологічної допомоги. Думка багатьох спеціалістів, що займаються бойовою травмою кінцівок є одностайною, як засіб тимчасової фіксації метод позавогнищевого остеосинтезу показаний при будь-яких вогнепальних

переломах довгих кісток кінцівок або кісток таза, як відкритих, так і закритих, особливо в потерпілих із тяжкою множинною й поєднаною травмою для боротьби з шоком і профілактики легеневих ускладнень, а також для полегшення наступного відходу й можливості ранньої мобілізації пацієнта [3, 5, 8]. Ми притримуємося думки Грицяя М.П. та спів. (2023) про пріоритетне використання активної тактика хірургічного лікування, що передбачає демонтаж апарату зовнішньої фіксації та повторний накістний остеосинтез, може бути використана призольованих вогнепальних пораненнях кінцівок, що супроводжуються простими або складними (уламковими або багатоуламковими) переломами довгих кісток цих сегментів без дефектів або з обмеженими(довжиною до 2 см) дефектами кісткової тканини та обмеженими дефектами м'яких тканин. Це переважно низькоенергетичні поранення, що за класифікацією R.B. Gustillo та J.T. Anderson відповідають типу I-III Відкритих переломів кісток. Автори наголошують, що беззаперечною умовою для проведення другого етапу оперативного лікування – накісткового остеосинтезу пластинами або блокуючим стержнем є стабілізація основних показників гомеостазу пораненого та загоєння вогнепальної рани м'яких тканин [10].

Висновки:

1. Конверсійний остеосинтез при вогнепальних пораненнях стегнової кістки є пріоритетним методом хірургічної допомоги;
2. Проведений аналіз розподілу масиву спостереження за ознакою «пошкодження стегнової кістки» вказав, що найчастіше конверсійний остеосинтез проводився постраждалим із уламковими пошкодженнями у дистальному відділі стегнової кістки 33В (28,0%), із уламковими пошкодженнями у діафізарному відділі стегнової кістки 32В (20,0%) та простими пошкодженнями у проксимальному відділі стегнової кістки 33А (16,0%) випадків;
3. Клінічний результативний ризик виникнення показів до конверсійного остеосинтезу мав найвищий показник серед постраждалих із пошкодженнями 32В та 33В, де він характеризувався як катастрофічний.

Література/ References:

1. Майданюк В. П., Тодуров І.М., Печиборщ В.П., Якимець В. М., Волянський П. Б., Вороненко В. В. Наслідки терору в Україні та медичний захист. Вісник морської медицини. 2024. №1 (102). С.8-18. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10967547> [Maydanyuk V. P., Todurov I. M., Pechyborshch V. P., Yakymets V. M., Volyansky P. B., Voronenko V. V. Consequences of terror in Ukraine and medical protection. *Bulletin of maritime medicine*. 2024. №1 (102). P.8-18. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10967547>]
2. Вакулич М.В. Етапне телемедичне консультування у системі відновного лікування постраждалих з множинними вогнепальними переломами довгих кісток. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Київ, 2022 190 с. [Vakulich M.V. *Staged telemedical consultation in the system of rehabilitation treatment of victims with multiple gunshot fractures of long bones. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy*. Kyiv, 2022 190 p.]
3. Лисун Д.М. Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних бойових дій: клініко-епідеміологічний аналіз. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21 «травматологія та ортопедія». Київ, 2019. 156 с [Lysun D.M. *Limb injuries due to modern hostilities: clinical and epidemiological analysis. Dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences in the specialty 14.01.21 "Traumatology and Orthopedics"*. Kyiv, 2019. 156 p.]
4. Хоменко І.П., Король С.О., Халік С.В. та ін. Клініко-епідеміологічний аналіз структури бойової хірургічної травми при проведенні антитерористичної операції об'єднаних сил на сході України. Український журнал військової медицини. 2021. №2 (Т2) С. 5-12 DOI:10.46847/ujmm.2021.2(2)-005 [Khomenko I.P., Korol S.O., Khalik S.V. et al. *Clinical and epidemiological analysis of the structure of combat surgical trauma during the joint forces anti-terrorist operation in eastern Ukraine. Ukrainian Journal of Military Medicine*. 2021. No. 2 (T2) P. 5-12 DOI:10.46847/ujmm.2021.2(2)-005]
5. Жердев І.І., Лоскутов О.С., Доманський А.М., Томілін В.М., Топка О.В., Якушев С.О. Наш досвід лікування вогнепальних поранень кінцівок. Матеріали XVIII З'їзду

ортопедів-травматологів України: Тези доп. ІФ., 2019. С. 68. [Zherdev I.I., Loskutov O.E., Domansky A.M., Tomilin V.M., Topka O.V., Yakushev S.O. Our experience in treating gunshot wounds of the extremities. Materials of the XVIII Congress of Orthopedists and Traumatologists of Ukraine: Abstracts of the Supplementary Proceedings, 2019. P. 68.]

6. Howard JT, Kotwal RS, Stern CA, Janak JC, Mazuchowski EL, Butler FK, Stockinger ZT, Holcomb BR, Bono RC, Smith DJ. Use of Combat Casualty Care Data to Assess the US Military Trauma System During the Afghanistan and Iraq Conflicts, 2001-2017. *JAMA Surg.* 2019 Jul 1;154(7):600-608. doi: 10.1001/jamasurg.2019.0151. Erratum in: *JAMA Surg.* 2019 May 1; PMID: 30916730; PMCID: PMC6583837.

7. Палій І.П. Клініко-патофізіологічне обґрунтування синдрому взаємного обтяження у постраждалих з бойовою комбінованою термо-механічною травмою та вогнепальними переломами довгих кісток. Український журнал військової медицини. 2023. №4. (4). С. 55-59 DOI:10.46847/ujmm.2023.4(4)-055 [Paliy I.P. Clinical and pathophysiological substantiation of the syndrome of mutual encumbrance in victims with combat combined thermo-mechanical trauma and gunshot fractures of long bones. *Ukrainian Journal of Military Medicine.* 2023. No. 4. (4). P. 55-59 DOI:10.46847/ujmm.2023.4(4)-055]

8. Танасієнко, П., Гур'єв, С., Василов, В. Методика конверсійного остеосинтезу при бойовій травмі кінцівок. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, 24(4), 115-119. <https://doi.org/10.31718/2077-1096.24.4.115> [Tanasienko, P., Guriev, S., Vasylov, V. Methodology of conversion osteosynthesis in combat injury of extremities. *current problems of modern medicine: bulletin of the ukrainian medical stomatological Academy*, 24(4), 115-119. <https://doi.org/10.31718/2077-1096.24.4.115>]

9. Лось Д.В., Бур'янов О.А., Ярмольок Ю.О. та ін. Малоінвазивні хірургічні технології в системі лікування постраждалих з бойовою травмою суглобів. Матеріали XVI З'їзду військових хірургів та анестезіологів України «Досягнення воєнно-польової хірургії та анестезіології в умовах бойових дій» 20-21 жовтня 2022. С.53-55 [Los D.V., Buryanov O.A., Yarmolyuk Y.O. et al. Minimally invasive surgical technologies in the treatment system for victims with combat joint trauma. *Materials of the XVI Congress of Military Surgeons and Anesthesiologists of Ukraine "Achievements of Military Field Surgery and Anesthesiology in Combat Conditions" October 20-21, 2022.* P.53-55]

10. Грицай М.П., Поляченко Ю.В., Цокало В.М., Колов Г.Б., Євлантьєва Т.А. Лікувальна тактика при виникненні інфекційних ускладнень у пацієнтів, які отримали бойові поранення опорно-рухової системи (за власним досвідом клініки). *Terra Orthopaedica*, 2023, № 1: 46-57. [HTTPS://DOI.ORG/10.37647/2786-7595-2023-116-1-46-57](https://doi.org/10.37647/2786-7595-2023-116-1-46-57) [Gritsay M.P., Polyachenko Y.V., Tsokalo V.M., Kolov G.B., Evlantiyeva T.A. Treatment tactics in the event of infectious complications in patients who received combat injuries of the musculoskeletal system (according to the clinic's own experience). *Terra Orthopaedica*, 2023, No. 1: 46-57. [HTTPS://DOI.ORG/10.37647/2786-7595-2023-116-1-46-57](https://doi.org/10.37647/2786-7595-2023-116-1-46-57)]

Внесок авторів/ authors' contribution:

Робота є одноосібною

Автор прочитав й погодився з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автор висловлює подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам свого закладу

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту – не використовували

Робота надійшла в редакцію 19.10.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування